

КОРРЕКЦИЯ БЛИЗОРУКОСТЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ МЕТОДОМ LASIK И МЕТОДАМИ FEMTO-LASIK

Абдурахмонова Д¹ Икрамов А.Ф²

¹Андижанский Государственный Медицинский институт

²Андижанский Государственный Медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573244>

Аннотация изучены клинические результаты коррекции миопии методом lasik и с применением фемтолазерной установки по технологии femto—lasik раннем послеоперационном периоде и через один год. Для исследования было отобрано 55 пациентов (110 глаз). Все методы показали высокие визуальные результаты в раннем послеоперационном периоде, однако технологии с применением фемтосекундного лазера в отдаленные сроки показали более стабильные рефракционные результаты.

Ключевые слова: фемтосекундный лазер, femto—lasik.

еще недавно эксимерлазерные технологии lasik и фрк являлись стандартными при выполнении рефракционных операций — огромное количество этих операций выполнено во всем мире. До недавнего времени основной методикой рефракционной хирургии при вмешательствах на роговице, как во всем мире, так и в нашей клинике, являлась технология lasik. Она предусматривает формирование поверхностного роговичного лоскута и фотоабляцию строго заданного объема роговичной стромы. Традиционно выкраивание роговичного клапана хирург осуществляет с помощью микрокератома с последующим перепрофилированием роговицы эксимерным лазером. минимальное количество осложнений, быстрая реабилитация и высокие визуальные послеоперационные результаты были неоднократно продемонстрированы и в наших работах. Все эти составляющие предопределили успех данной технологии на многие годы. Несмотря на постоянное совершенствование моделей механических микрокератомов тем не менее технически сложно выполнить на микроскопическом уровне равномерное выкраивание клапана. Применение фемтосекундного лазера для рефракционной хирургии явилось принципиально новым направлением ее развития. операция femto-lasik фактически является дальнейшим развитием технологии lasik, где фемтосекундный лазер используется на первом этапе для формирования роговичного клапана. Поэтому возможности фемтосекундного лазера в создании точно дозированного по

глубине разреза и выкраивании роговичного клапана, равномерного по всей своей площади, нашли свое применение в рефракционной хирургии. Методика femto-lasik заключается в том, что первым этапом с помощью фемтолазерного воздействия формируется поверхностный клапан роговицы, а затем проводится последующее перепрофилирование роговицы с помощью эксимерного лазера.

Цель работы — изучить клинические результаты коррекции миопии методами femto-lasik и relex smile в сравнении с традиционной методикой lasik, в раннем послеоперационном периоде и через один год.

Материал и методы. Для ретроспективного исследования было отобрано 55 пациентов (110 глаз). Их возраст варьировал от 20 до 45 лет (в среднем $34 \pm 7,8$ года). Из них было 35 женщин и 20 мужчин. критериями отбора явились следующие показатели: стабильность рефракции глаз на протяжении последних 12 месяцев, степень миопии от -2,5 до -8,0 дптр, астигматизм не более -1,0 дптр, минимальная толщина роговицы в центре не менее 500 мкм. В исследование не включались пациенты с ранее перенесенными рефракционными вмешательствами, выраженным синдромом сухого глаза, а также с сопутствующей глазной патологией. пациентов разделили на три группы, сопоставимые по полу, возрасту и степени миопии. Первая группа — 30 пациентов (60 глаз), средняя степень миопии $4,65 \pm 0,57$ дптр — выполнялся метод lasik; вторая группа — 30 пациентов (60 глаз), средняя степень миопии $4,92 \pm 0,77$ дптр — femto-lasik; третья группа — 30 пациентов (60 глаз), средняя степень миопии $4,8 \pm 1,05$ — relex smile.

Результаты и обсуждение. Полученные данные представлены в табл. 1. Оценивая показатели остроты зрения, необходимо отметить, что все три технологии показали высокие результаты. В то же время выявлены определенные нюансы в динамике этих показателей.

Таблица 1. Динамики остроты зрения без коррекции в исследуемых группах глаз при динамическом мониторинге

	До операции	При выписке	Через 1 мес.	Через год
Lasik	$0,05 \pm 0,01$	$0,88 \pm 0,06^*$	$0,92 \pm 0,08$	$0,89 \pm 0,06$
Femto-lasik	$0,05 \pm 0,02$	$0,89 \pm 0,07^*$	$0,94 \pm 0,08$	$0,90 \pm 0,06$
relex smile	$0,05 \pm 0,01$	$0,79 \pm 0,11$	$0,94 \pm 0,07$	$0,90 \pm 0,06$

Примечание: * — статистически значимые различия с третьей группой ($p < 0,05$)

В первой группе (lasik) средний показатель остроты зрения без коррекции на день выписки достиг очень высоких значений: $0,88 \pm 0,06$. Через один месяц наблюдалось его дальнейшее повышение в среднем до $0,92 \pm 0,08$. Через один год после операции показатели средней остроты зрения незначительно снизились до $0,89 \pm 0,06$. практически аналогичную картину мы наблюдали во второй группе (femto-lasik): средний показатель остроты зрения без коррекции при выписке достиг $0,89 \pm 0,07$, через один месяц наблюдается незначительное его повышение до $0,94 \pm 0,08$. Спустя один год после операции наблюдалось незначительное снижение среднего показателя до $0,90 \pm 0,06$. Некоторые особенности обнаружены нами у пациентов третьей группы. Так, средний показатель остроты зрения у них при выписке оказался статистически значимо ниже, чем в предыдущих группах: $0,79 \pm 0,11$ ($p < 0,05$). Но в динамике, спустя месяц, показатели остроты зрения повысились до $0,94 \pm 0,07$ и остались стабильно высокими на протяжении всего периода наблюдения — $0,90 \pm 0,06$ через год. На наш взгляд, подобную динамику визометрии можно объяснить тем, что в течение первых суток не происходит полной репозиции поверхностного листка и ложа роговицы, возможно, из-за умеренного послеоперационного отека стромы роговицы. По нашим наблюдениям, это незначительное снижение характерно лишь для первого дня после операции, буквально на следующих приемах (через 3-5 дней) острота зрения повышается. Но, поскольку в данном исследовании учитывались периоды наблюдения через один месяц и один год, спустя месяц острота зрения стабилизировалась и не отличалась от остальных групп.

Выводы: все три сравниваемые технологии продемонстрировали высокие визуальные результаты при коррекции миопии, что подтвердило высокую эффективность, безопасность и стабильность данных методов как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периоде.

Несмотря на незначительные различия в показателях остроты зрения в исследуемых группах глаз к первым суткам, спустя месяц эти различия исчезли и во всех трех группах характеризовались сопоставимо высокими средними показателями визометрии. Нами не выявлено статистически значимых различий в средних показателях рефракции глаз. обе фемтосекундные технологии показали безопасность их проведения. Методика *relex smile* за счет использования одного лазера создает для пациента более комфортные условия во время операции. Методика *relex smile* в отдаленном периоде показала наилучшие показатели по остроте зрения и стабильности рефракции.

Литература

- 1.Тарутта Е.П. Осложненная близорукость как причина инвалидности и возможности ее профилактики в детском возрасте // Ликвидация устранимой слепоты: всемирная инициатива ВОЗ. Ликвидация детской слепоты: Российский межрегиональный симпозиум, 2-й: Материалы. — М., 2004. — С. 92-99.
- 2.Дутчин И.В., Егоров В.В., Смолякова Г.П., Сорокин Е.Л. Анализ качества зрения и причины его снижения при коррекции миопии методами ФРК и ЛАСИК // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии: Сборник научных статей. — М., 2006. — С. 53-57.
- 3.Дутчин И.В., Сорокин Е.Л., Татанова О.Ю. Анализ частоты и структуры субэпителиальных фиброплазий роговицы после фоторефракционных кератэктомий на эксимерном лазере Visx Star S4 // Новые технологии диагностики и лечения заболеваний органа зрения в Дальневосточном регионе: Сборник научных работ. — Хабаровск, 2012. — С. 129-133.
- 4.Егоров В.В., Дутчин И.В., Смолякова Г.П., Сорокин Е.Л. Структура качества зрения и причины его снижения после эксимерлазерных рефракционных операций // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии: Сборник научных статей. — М., 2005. — С. 360-364.